

“YARGI” DİZİSİ ÜZERİNDEN, KÜLTÜREL GÖSTERGELER VE EKME KURAMININ İŞLEVSELLİĞİ VE ADALET VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KAVRAMLARININ İNCELENMESİ

Şebnem İşür*

Özet

Televizyon toplumların değerlerinin ve yargılarının oluşmasında toplumsal yapıyı etkileyen önemli bir unsur olarak güncelliğini günümüzde de korumaya devam eden, etkin bir kitle iletişim aracıdır. Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkileri ise, olumlu etkileri toplumu pozitif yönde etkilerken, olumsuz etkileri de negatif yönde etkileyebilmektedir. Bu çalışmada toplum ve toplumsal yapı üzerinde oldukça önemli etkileri olduğunu düşündüğümüz, televizyonu ve televizyon dizisi olarak da “Yargı” dizisini inceleyeceğiz. Ülkemizde televizyon, dijital TV ve internet kanallarının yaygınlığına rağmen, insanların boş zamanlarını değerlendirmede kitle iletişim aracı olarak, toplum üzerindeki etkinliğini devam ettirmektedir. Televizyon dizisi olarak yayınlanmakta olan “Yargı” dizisinin kurgusal hikâyesi ve hikâyedeki karakterlerin meslekleri nedeniyle gündeme gelen Adalet ve Hukukun Üstünlüğü kavramlarını ele alacağız. Adalet ve Hukukun Üstünlüğü kavramları üzerinden, bu kavramların içerisinde barındırdıkları anlamlar ve değerlerdeki etkilerin toplumsal değerler üzerindeki etkilerini işlevsellik açısından toplum üzerindeki etkilerini, aynı zamanda kuramsal açıdan da Annenberg Okulu temsilcilerinden George Gerbner’in Kültürel Göstergeler ve Ekme Kuramı üzerinden bazı değerlerin toplumda nasıl yeniden yer edinerek, güçlenebileceğini inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Televizyon, Değer, Toplumsal Yapı, İşlevsellik, Adalet, Hukukun Üstünlüğü.

* Sorumlu Yazar: Doktora Öğrencisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, sebnem.isur@gmail.com. ORCID ID: 0000-0002-5246-0733

Geliş Tarihi: 20.07.2022

Kabul Tarihi: 19.08.2022

Yayın Tarihi: 30.09.2022

Atıf Bilgisi / Reference Information

İşür, Ş. (2022). “Yargı” Dizisi Üzerinden, Kültürel Göstergeler ve Ekme Kuramının İşlevselliği ve Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Kavramlarının İncelenmesi, Türkiye Medya Akademisi Dergisi. Cilt:2 Sayı:4, s. 186–206. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7111201>

INVESTIGATION OF CULTURAL INDICATORS AND FUNCTIONALITY OF CULTIVATION THEORY AND CONCEPTS OF JUSTICE AND RULE OF LAW THROUGH THE “JUDGMENT” SERIES

Şebnem İşür*

Abstract

Television is an effective mass communication tool that continues to maintain its currency as an important factor affecting the social structure in the formation of the values and judgments of societies. In this study, we will examine the TV series "Judgment" as a television and television series, which we think has very important effects on society and social structure. Despite the prevalence of television, digital TV and internet channels in our country, it continues to be effective on society as a mass communication tool for people to use their spare time. We will discuss the concepts of Justice and the Rule of Law, which came to the fore because of its fictional story in the TV series "Judgment". Through the concepts of Justice and the Rule of Law, the meanings of these concepts and the effects of the effects of the values on social values on the society in terms of functionality, at the same time, we will examine how some values can be strengthened by re-taking a place in society through the Cultural Indicators and Cultivation Theory of George Gerbner, one of the representatives of the Annenberg School.

Keywords: *Television, Value, Social Structure, Functionality, Justice, Rule of Law*

* Corresponding Author: PhD Student, Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Communication, Department of Radio, Television and Cinema, sebnemisur@gmail.com. ORCID ID: 0000-0002-5246-0733

*Minevra'nın baykuşu
alacakaranlıkta
uçar.*

Hegel¹

GİRİŞ

Homosapiens'in kendi varlığını keşfi ile başlayan iletişim süreci, bu gezegendeki güçlü bir tür olarak yaşamasını sağladı. Yaşamsal fonksiyonların devamı için canlıların kendi türleri ile iletişimi kaçınılmazdır. İnsanlar bu keşfettikleri iletişim yeteneklerini, yaşamlarını sürdürmek, eğlenmek, sorunlarını çözmek, uygarlıkları geliştirmek, iktidar kurmak... gibi birçok alanda kullanarak faydalanmışlardır. Bilimsel keşifler ve tarihsel çağlarda yine iletişim temelli araçların keşfi ve gelişimi ile gerçekleşmiştir.

“İnsanlar en yalın anlamıyla bir ζώον πολιτικόν [politik hayvan]dır. Yalnızca sosyal bir hayvan değil, kendi kendisini ancak bir toplum içerisinde bireyleştirebilen bir hayvandır”² (Akt. Özel, 2014).

İnsanlık tarihi boyunca, iletişim araçları ve biçimindeki gelişmeler toplumların oluşumunda ve gelişiminde önemli bir unsur olmuştur. İletişim araçlarının toplumlar üzerindeki gücü ve etkisi birçok toplumsal hareketin oluşumuna sebebiyet vermiştir. Toplumların, özgürlük, hak ve adalet arayışlarında etkin bir rol oynamıştır. Aydınlanma çağının başarısında iletişim kaynaklarının etkisi yadsınamaz, insanı aklını kullanma yetisi konusunda teşvik eden yayımlar, Gutenberg'in modern matbaayı geliştirmesiyle, ulaşılması kolay hale gelmiştir. Bu yayımların kısa zamanda tüm Avrupa'ya yayılması ile birlikte Aydınlanma Çağı başlamış oldu. Her teknolojik gelişme beraberinde toplumsal bir değişmeyi getirmektedir, insanın aklını ve bilgiyi kullanması, kendine rehber seçmesi beraberinde, düşünen insanın haklarını sorgulamasını, özgürlük, haklar ve yasalar talep etmesini sağladı. İletişim, zamanla demokratik taleplerin oluşumunu ve siyasal hak ve talepleri de gerçekleştirmekte güçlü bir araç olmuştur.

İletişimin gücü ve etkileri incelenirken Arap Baharı, yakın zamanda gerçekleşen ABD kongre binası işgali, tüm dünyanın yaşıyor olduğu pandemi süreci de önemli

¹ Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) *Hegel* felsefesi her şeyden önce bireylerin kendi kendilerine ilişkin olarak özgür bir bilince ulaştıkları bir insanlık tarihi felsefesidir.

² <https://yunus.hacettepe.edu.tr/~ozel/Ekonomi%20Politik%20II.pdf>, Hüseyin Özel, 2014.

toplumsal deneyimlerdir. Medya, sosyal medya, toplumsal hareketler, kamusal alan gibi kavramların ne kadar önemli, güçlü ve etkili olduğunu anlamamızda büyük bir etkidir. Toplumları etkilemekte bu kadar önemli bir unsurun, toplumların yapısını, düşüncelerini ve değerlerini de etkilemesi ve yönlendirmesi kaçınılmazdır. Böylece güçlü bir araç kimi zaman toplumların yararına yönlendirilirken, kimi zamanda güç odaklarının istekleri ve menfaatleri doğrultusunda yönlendirilmektedir.

Günümüzde her evde var olan televizyon gibi güçlü bir iletişim aracının yayınlarının toplum üzerindeki etkilerinin, toplumun ve insanlığın faydasına olması, çoğunluğun menfaatine olacaktır. Televizyonda yapılan yayınlarda, oluşturulan kurgusal hikâyelerde var olan karakterlerin değerleri ve kimlikleri, toplumdaki bireylerin kendi hayatlarındaki düzenlemelerinde etkin olmaktadır. İnsanlar televizyonun sunmuş olduğu diziler üzerinden toplumdaki rol modellerini, değerlerini, yaşam standartlarını belirlemektedirler. Aynı zamanda televizyondaki dizilerde yer alan, işlenen, gösterilen mesleklerde çocukların ve gençlerin meslek seçimlerinde etken olmaktadır. Bu bireysel etkileniş, kitle iletişim aracı olan televizyondan yayın yapılması nedeniyle, doğası gereği toplumsal bir etkilenmeye doğru evrilecektir. Bu etkilenme kamunun ve toplumun biçimlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

1. Televizyon

Televizyon Latince kökenli bir sözcük olup, ‘uzağı görmek’ demektir. Keşfedildiği dönem itibari ile insanın görme duyusunun ulaştığı en ileri aşamadır. Uzağı görmek insanın zaman ve mekân sınırlarını kaldıran gündelik yaşam alanını genişleten, geliştiren ve geliştirmekle kalmayıp, bu deneyimin nitel ve nicel örüntüsünde önemli değişikliklere yol açan bir teknolojik olanaktır.

Televizyon kitle iletişim aracı olarak görselliği, estetiği, eğlenceyi, bilgiyi, entelektüeliteyi ve sanatı evlerimize getirmiştir. Aynı zamanda bir araç olarak televizyonun, kendi karakteristiklerini anlama çabası, televizyondaki özgül anlatı formlarını ve bu formlarla ilişki kurma yollarımızı da kapsayıcı bir çabaya dönüştürmüştür. İlk televizyon yayını 1936’da BBC (British Broadcastin Corporation-Britanya Yayın kuruluşu) tarafından yapılmış ve 1937 yılında elektromekanik sistemler yerine, elektronik taramalı sistemler standart olarak kabul edilmiştir. İletişimin insanın

hayatındaki önemi ve buna duyduğu ihtiyaç savaş sonrasında, 1948 yılında televizyon satışının patladığı gözlenmektedir. O yıllarda, televizyon için “*yoksul insanların en son ve en pahalı lüksü*” olarak da adlandırmasından anlayabiliriz. 1950’lerde televizyon bireylerin ve toplumların hayatındaki işlevi açısından radyonun yerini alır. Aslında İkinci Dünya Savaşı’nın bitimi ile üretim ve tüketimin artmasıyla birlikte toplumlarda televizyon kültürü ortaya çıkar.

Savaş sonrasında toplumlarda haftalık çalışma saatlerinin azalmasıyla, daha fazla serbest zaman ve ekonomik refahın artması ile birlikte para harcamak olanaklı hale gelmiştir. Televizyonun evlere girmesi elbette ki sinemaya gidenlerin sayısını ve gişe satışlarını olumsuz yönde etkilemiştir. 1948’de haftalık 90 milyon olan sinema izleyicisi, 1956 yılında 47 milyona, 1945’te 20.000 olan sinema salonu sayısı 1948’de 17.575 olur 1956 senesinde ise 14.509’a düşer. Bu gişe satışlarındaki gözlemlenen düşüş göstermektedir ki, evlerine televizyonu alanlar ve televizyon yöneticileri kendilerine, sinemayı eve getirme prensibini edinmişlerdir. ABD İkinci Dünya Savaşı’nı, Avrupa kadar ağır geçirmedeğinden ABD’de televizyon altın çağını yaşamaktayken, Batı Avrupa’da ise televizyonun gelişimi çok daha yavaş gerçekleşmiştir. 1953 yılında Kraliçe Elisabeth’in taç giyme töreninin yayınlanması televizyon satışlarının artmasında büyük bir etken güç olmuştur. O tarihlerde yaklaşık 20 milyon insanın bu töreni izlediği belirtilmektedir. O gün ilk kez televizyon izleyicisi kitlesi, radyo dinleyicinin kitlesini sayısal olarak geçer. McLuhancı terminoloji göre, yeni bir iletişim galaksisi oluşmuştur. İnsanlık ilk kez bir savaşın tüm ayrıntılarını ve hamlelerini evlerinden oturarak, çaylarını ve kahvelerini içerek izlemişlerdir. Çünkü 1990 yılında Körfez savaşı CNN’den, televizyonlardan “naklen” yayınlanmıştır ve birçok dünyadaki televizyon kanalları da bu canlı yayınları satın almışlardır.

Radyo ve televizyonun zamanlama ve programlama süreçlerindeki benzerlikleri yapımlar ve kuruluşlarına da yansımaktadır. Radyo ve televizyon arasındaki özellikle teknik sorunlar bakımından ortaya çıkan süreklilikler nedeniyle radyonun bazı program formatları değişiklik yapılmadan televizyona aktarılmıştır. Popüler radyo programlarının çoğu televizyonda da yayınlanmaya başlamıştır. Radyonun piyesler, radyo oyunları, arkası yarınlar yani soap opera tarzındaki kurgusal yapımları, yarışma programları, haber programları gibi program formatları ve tiyatrodan esinlenerek

oluşturulan tiyatro oyunları türlerinin çoğu televizyona, televizyon formatı olarak aktarılmıştır.

“Televizyonda gerçeklik bütün haşinliği ve dehşetiyle her zaman için bir tür kurguya, ta uzaklarda ki olayların ve yerlerin masalına, kısaca, tarih haline geldiği nakillere dönüşmüştür” (Esslin, 2019, s. 58).

Sinema ile televizyon arasında dramatik anlatılardaki benzerliklerin ana nedeni sinemada gişe kazancı olmasından yola çıkarak, televizyonda var olan yayınların reklamlardan kazanç elde etmesi nedeniyle sinemanın izlediği ve başarılı olduğu dramatik kurgular ve de teknikler uygulanmıştır. Televizyonda oluşturulan programlar, televizyonun yapısı gereği zamanla yarışmaktaydı ve kitlesele bir üretim şeklinde sürekliliği devam etmekteydi. Zaman ve üretim hızı baskısı televizyondaki program yapımcılarını, sinema ve radyoda var olan program ve teknikleri birebir şekilde uygulamaya yönlendirdi.

Türkiye’de 1958 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından deneme amaçlı başlatılan, İstanbul’a yönelik televizyon yayınları düzenli olarak ilk kez 1968 yılında Ankara’da TRT tarafından gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde ki ulusal kanallar da bu program türlerinin yer aldığı yayın akışları düzenlemekte ve zaman içinde farklılık oluşturma, izleyiciyi ekrana çekme, rating alma gayesiyle bazı formatları ön plana çıkarmaktadır. Bazen diziler, bazen spor programları, bazen haber programları, bazen tartışma programları, bazen de kadın programları ekranda daha fazla yer almaktadır. Bu program formatlarının belirlenmesinde, televizyonların yönetim ve üretim yapısı ile birlikte toplumdaki değişimler ve toplumsal yapı bu taleplerin oluşumunda önemlidir.

Bourdieu’nın dediği gibi *“Televizyon, nüfusun çok büyük bir bölümünün beyinlerinin oluşturulmasında bir tür fiili tekele sahiptir”* (1997, s. 24). Bu nedenle televizyon toplumların düşünce sistemlerini, tüketim tercihlerini, yaşam stillerini belirlemektedir.

“Televizyonun popüleritesinin ve farklı rolleri bir arada buldurmasında, hiç kuşku yok ki toplumsal yaşamın önemli bir parçası oluşu ve gündelik yaşam pratikleri ile olan yakın ilişkisi etkili olmaktadır” (Göze, 2015, s.34).

2. Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları

Bazı kavram ve sözcüklerin tanım ve anlamlarının ötesinde, yaşanan toplumdaki gücü ve o toplum için nasıl bir değere sahip olduğu oldukça önemlidir. Yaşadığımız dünyadaki inanç sistemleri ve hukuk sistemleri adalet kavramı üzerinden, kendilerini, sistemlerini ve yapılarını inşa ederler. Adalet sözcüğünün ne olduğundan çok, o toplumda gerçekten varlığını toplumun tüm bireyelerine hissettirmesi o toplumun bireyelerinin mutluluğu ve değerlerinin gelişimi açısından oldukça önemlidir. Adaletin ve hukukun varlığının hissedilmediği toplumlar zamanla illegal oluşumların hâkim olduğu, toplumdaki bireyelerin sadece özgürlükleri değil, can ve mal güvenliklerinin olmadığı, toplumsal değerlerin yıprandığı, mutsuz, kaotik bir toplum haline gelirler. Böylesi karanlık bir senaryonun var olduğu ülkelerde iç savaş ve isyanlar kaçınılmaz bir hal alır. Adaletin bir toplumda varlığını hissettirmesi sadece bürokratik ve hukuksal yargının görevi değil toplumun her bireyinin asli görevidir.

Adalet sözcüğü anlamsal çerçevesi içerisinde, hak, hukuk ve haklılık sözcüklerinin anlamsallığını içerisinde barındırmaktadır (Çeçen, 2020, s.15-76). Adalet kavramı, hakkın yerini bulması ve hukukun somut olarak gerçekleşmesi anlamlarını taşımaktadır. Aynı zamanda bu kavram bulunduğu toplulukta, barışın, uyum, eşitlik, düzen, hukukun özü ve amacı özelliklerini de taşımaktadır. Kavram hukuksal anlamdaki birçok pozitif anlamdaki yürürlük, yasalara uygun olan her şeyi kapsamakta olan bir kavramdır. Kavramın yokluğu olumsuzluğu gibi bu kavramın varlığı da o toplumdaki hukuksal anlamda birçok pozitif anlamı içerisinde taşımakta olan oldukça zengin ve toplumsal açıdan değerli bir kavramdır.

Aslında bir hukuk alanındaki tüm kurallar ve oluşan kararlar birer değer yargısı niteliğindedir. İnsanların yaşadıkları toplum içerisindeki, toplumsal konularda verilen kararlar, gözlemler ve düşünceler sonucunda ortaya çıkan değer yargılarından oluşmaktadır. Benzer şekilde hukukta olduğu gibi, gelenek, görenek ve törelerimizdeki kurallarda toplumda oluşan değer yargılarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle hukuk alanındaki kurallar değer yargısı vasfını taşımaktadırlar. Bu durumda adalet kavramı da bir değer yargısına dayanmaktadır. Bireyelerin ve toplumların düşünce yapılarında “adalet” bir etik değer yargısı niteliğine sahiptir.

Adalet olgusal olarak hukuk içi ve hukuk dışı olmasının yanı sıra hem değer yargısıdır hem de hukuksal bir kavramdır. Aynı zamanda hukuk düzeninin başlıca amacı olma özelliğine sahip olan adalet kavramının, amaç olması, hukuk düzenini etkilemekte, bağlayıcı bir unsur özelliğini de taşımaktadır. Adaletin gerçekleşmesi hukukun başlıca amaçlarından birisidir ama tek amacı değildir.

Hukuk geniş bir kavram ve tanımlama olması nedeniyle, bir toplumsal düzen olarak, insanların ortak iyiliklerinin gerçekleştirilmesini, kişilerarası ilişkilerin barış içerisinde sürdürülmesini, toplumda adaletin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bir toplumda ve ülkede kamu yararına ve menfaatine fayda sağlayabilmek için adalet ilkesine uyulması gerekmektedir. Yasalarla toplumda bir yaşam düzeninin oluşturulması gerekmektedir, bu düzenin oluşturulması genel adalet ilkesinin gereğidir. Eğer bir toplumda adalet kavramı bir amaç haline gelmişse o toplumda özlemi çekilen, gerçekleşmesi istenen tüm kararlar, davranışlar ve işlemler adalet çerçevesi içinde toplanır. Toplumsal açıdan da adalet kavramının aynı zamanda bir değer yargısı olma özelliği taşıması, o toplumdaki adalet duygusunun oluşmasında bir etkidir. Bu duyguya sahip olan toplumlarda, hakkın aranması ve talep edilmesi, başkaldırma, insani hak ve adalet konularında haksızlığa direniş ve hak arayışı bireyi ve toplumu biçimlendirmeye yönlendirir. Buradan da anlaşılacağı üzere hukukun ana amaç ve görevi toplumsal yaşamı ve insan ilişkilerini haklı bir düzene kavuşturma olduğundan, adalet kavramını herkesin anlayabileceği bir açıklık içinde belirtme, tarihsel gelişim yönünden insan düşüncesinin ana kaynağı olmuştur.

Hukukun üstünlüğü kavramında, hiçbir vatandaşın, hatta yöneticilerin, kurum ve kurumların dahi hukukun üstünde olmadığını belirtmektedir. Bu kavramın oluşumu Antik Yunan'a kadar dayanmaktadır. Burada ön plana çıkan yasalardır. Hukukun üstünlüğü, hukuk kurallarının ve toplumsal çıkarların kişisel çıkarların ve diğer her şeyin üstünde tutulması anlamını taşımaktadır. Hukukun üstünlüğü, yöneticilerin ülkeyi keyfi bir şekilde değil hukuk kurallarına göre yönetmesi için gereklidir. Hukukun üstünlüğünde her birey hukuk önünde eşit sayılır. Demokratik bir devletin temelini ise, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti olma prensibi oluşturur. Bu sayede yasalar toplumdaki her kesimden insana eşit uzaklıkta yer almaktadır. Ülkemizde "hukukun

üstünlüğü” kavramı Anayasamıza 1982 anayasasında girmiştir. Cicero’nun dediği gibi “*Yasanın doğası insanın doğasında aranmalıdır. İnsan tanrısal akli paylaşılan özel bir canlı türüdür ve insanlar adalette birleşerek bir araya gelir*” (2016, s.10). Aynı zamanda hukukun üstünlüğü yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, yasama ve yürütmenin tarafsızlığı anlamına gelir. Demokratik kurallar gereği hukukun üstünlüğüne herkesin eşit olarak uyması gerekmektedir.

3. İşlevsellik

İnsanlar kitle iletişim araçlarını kullanarak haberleşme, eğlenme, varlığını anlamlandırma gibi duyularını tatmin etmektedir. Sosyologlara göre işlevsellik doğası gereği, bütünün parçası, o bütünün devamlılığına katkı sağlıyorsa işlevseldir. Televizyon kitle iletişim aracı olarak işlevsel bir araçtır, çünkü toplumdaki insanlara bilgi, duysal deneyimler, değerler katmaktadır. Televizyonda gösterilmekte olan programların komedi türü olması, mutlu bir ruh hali verebilmektedir. Ayrıca kitlesel medyanın önemli işlevlerinden biri, ortak kültürel bir çerçeve belirlemesidir. Bu da toplumlarda birlik ve bütünlük duygusunun gelişimini arttırmaktadır. Milyonlarca insan milli maç izlerken, hem ekran başındaki, hem radyodaki ve statta seyirci aynı zaman diliminde aynı heyecanı yaşamaktadırlar. Topluluğun böylesi bir deneyimi paylaşması bu ve benzeri paylaşımlar ve duygular, zaten onları bir bütün haline getirerek toplumu oluşturuyor. Bu deneyimleri paylaşmak aynı zamanda duygusal bir televizyon dizisinde ülkedeki büyük çoğunlukla aynı zaman diliminde ekran başında aynı duysal deneyimi yaşamalarıdır. Örneğin ülkemizde Muhteşem Yüzyıl dizisinde 12 Şubat 2014 akşamı Şehzade Mustafa’nın öldürüldüğü sahnenin duysal deneyiminin paylaşımı sonrasında 13 Şubat 2014 tarihinde Bursa’daki türbesinin ziyaretçi akınına uğraması gibi deneyimler, televizyonun insanların birbirleri ile bağlantılı olmasına olanak tanıdığını göstermektedir. Televizyonlarda kahramanların kötü adamları yendiğini, iyiliğin ödüllendirildiği, kötünün cezalandırıldığını görmek isteriz. Yaşadığımız dünyadaki yaşamın, ahlaklı ve etik değerler çerçevesinde ilerlediğini seyirci görmek ve bilmek, buna inanmak veya inandıklarının kurgusal hikâyelerde de doğrulanmasını istemektedir.

İzleyiciler, televizyon dizilerindeki karakterlerle kendilerini özdeşleştiren veya o dizilerde yer alan karakterler üzerinden kendi kimlik ve değerlerini onarma, yenileme ve düzenleme çabasına girebilmektedirler. Aynı zamanda televizyonlardaki diziler de

izleyicilere değerler sunmaktadır. Değerler, toplumdaki insanların iyi veya kötü oldukları inançlarına, bireylerin ve toplumların sahip oldukları tutumlardır. İnsanların sahip oldukları değerler o insanların davranışlarını da etkilemektedir.

Televizyonlardaki programlardaki ve dizilerdeki karakterlerin bireye ve topluma hangi değerleri sunduklarını bilmek oldukça önemlidir (Baudrillard, 2000, s. 98-153). Örneğin: Türkiye açısından baktığımızda ülkemizde 2000’li yılların başlarından itibaren uzun yıllar mafya dizileri, illegal örgüt ve oluşum sistemlerindeki kurgusal karakterlerin kahraman veya topluma sempatik gösterilen veya saygı duyulan karakterler olarak sunulduğu görülmektedir. Bu televizyon dizilerindeki kurgusal karakterlerin sunumlarının, toplumdaki bireylerin değerlerinde etkileri olmaktadır. İlegal yollardan hayatını sürdüren insanların hayatlarında olumsuz bir şey olmadığını, bu kişilerin cezalandırılmadığını gören bireyde, neden yasalara uyma, adaletli bir gelir elde edebilmek adına geçim sıkıntısı içerisinde olmak, istek ve arzularını toplumsal norm ve değerler için kısıtlama isteği oluşsun. Toplumda suçun yaptırım ile cezalandırılmadığını gören bireyleri suçtan uzak tutmak nasıl mümkün olabilir?

Diğer yandan ise televizyon dizileri kurgusal ve yaratıcılık gerektiren unsurlardır. Elbette ki yaratım süreci olan bir unsur sansür, baskı ve dayatmalarla üretilmemelidir. Ancak kitle iletişim aracı olarak televizyonlardan milyonlarca insanın hayatına girmekte olan bu karakterler kimi zaman rol model olmakta, kimi zamanda bu kurgusal karakterin inanç ve değerleri toplumun değerlerinde sapmalara ve değişimlere neden olabilmektedir. Elbette ki toplumsal değerler ve toplumlar doğası gereği süreklilik, devinim ve bir değişim halinde varlıklarını sürdürebilmektedirler. Ama bu değişim pozitif yönde bir eğilime sahip olmalıdır. Toplumların gelişmesi o toplumda yaşayan bireylerin mutlulukları ve refahları için önemli ve gereklidir.

Değerlerimiz, kötü ve iyi, istenen ve istenmeyen, adil olan ve adil olmayan, doğru ve yanlış, legal ve illegal unsurlarla ilgili olarak, toplumumuzda ve ailemizde öğrendiğimiz inançlarımızdır. Aslında bireylerin sergiledikleri tutum ve davranışlar bireyin sahip olduğu değerlerin neticesinde oluşmaktadır. Değerlerimiz hem bireysel anlamda bizlerin hayatlarını hem de toplumsal anlamda toplumlarımızı inşa etmemizde bizlere kılavuzluk etmektedirler. Medya ve televizyon belirli değerleri pekiştirme ve belirli değerleri ise

görmezden gelme eğilimi içerisindedir. Berger bu konuyu şöyle ifade etmektedir: “Medya çözümlemecileri, metinlerde buldukları değerleri göz önünde bulundurmalı ve bunların olumlu ya da olumsuz olup olmadıklarını, neden savunduklarını ve toplumsal düzen hakkında ne açığa vurduklarını göz önüne almalıdır” (2018, s.122). Bu söylemi ile bizlere bir şekilde medyada üretilen programlar üzerinden toplumsal değerlerimiz ve toplumlarımızı nasıl yönlendireceğimizi açıklamakta ve yol göstermektedir.

Aynı zamanda “Annenberg Okulu temsilcilerinden George Gerbner tarafından ortaya konulan “kültürel göstergeler ve ekme kuramı” ise kitle iletişim araçlarının ama özellikle televizyonun uzun dönemdeki etkilerini konu alır” (Güngör, 2020, s.117). Bu kuramın bizlere televizyonun sahip olduğumuz inançlarımızı, düşüncelerimizi, değerlerimizi etkilemekte ve davranışlarımızı biçimlendirmemiz, tutumlarımızı oluşturarak kendimizi ve toplumumuzu inşa etmemizde büyük bir etkisi olduğu görüşünü savunmaktadır.

Kitle iletişim araçlarının simge üretim ortamı toplumun gündelik yaşamındaki güçlü, hâkimiyet sahibi kodların dönüşümüne ve yeniden şekillenerek biçimlenmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Buna bağlı olarak da kamunun ve toplumun biçimlenmesinde, sosyal yapının şekillenmesinde de etkin rol oynamaktadır.

Gerbner, televizyonun kültürel göstergeler üretim ve aktarım alanı olduğunu da belirtmektedir. Gerbner’e göre “Televizyon zaten gösteri ortamında, toplumda zaten var olan kültürel göstergeler kullanılarak, birtakım iletiler üretilir ve topluma aktarılır” (Akt. Güngör, 2020, s. 118). Aslında buradaki sistemde televizyon ortamında üretilen ve topluma sunulan değerler ve inançlar, toplumda zaten var olanların yinelenmesinin ötesine geçer, burada bu değer ve inançlar dönüştürülerek, amaca göre yeniden biçimlendirilerek topluma gönderilmektedir. Toplum ise ekrandan ona iletilen bu değer ve inançlar kendisinde zaten var olan unsurlar olduğu için, algılamada, benimsemeye ve yaşamına uyarlamada hiçbir zorluk çekmeden, yaşama geçirir.

Aslında televizyonun izleyicisi olan birey, içinde bulunduğu toplumsal yapı, sahip olduğu kültürel kodlar, edindiği değerler, tutumlar, davranış biçimleri, eğitim düzeyi, kimliği bireyin hayatı boyunca edinmiş olduğu yaşamsal deneyimi kitle iletişim araçları ile ilişkisinde karşılıklı olarak etkili olmaktadır.

4. Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Değerlerinin “Yargı” Dizisi Üzerinden İncelenmesi

“Yargı” dizisi Kanal D ekranlarında 19 Eylül 2021 tarihinde ilk kez yayınlanmıştır. Dram, psikolojik gerilim ve polisiye türündeki dizinin 29 Mayıs 2022 tarihinde Sezon finalini yayınlanmıştır. Dizi pazar akşamları Kanal D’de ekranlarından seyirci ile buluşmaktadır. Dizinin senaryosunu Sema Ergenokon, yönetmenliğini Ali Bilgin yapmaktadır. Ay yapımın yapımcılığını yaptığı dizi ilk bölüm ile 34. bölüm arasında her bölüm yükselen bir izlenme oranı ivmesine sahip 2021 yılında televizyon dizileri içerisinde dikkat çekici dizilerden biri olmuştur.

Dizinin kısa ve yalın anlatımla konusu, “bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Savcı Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ve Avukat Ceylin (Pınar Deniz) katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve durum ikisinin de hayatında geri dönüşümsüz bir kırılma noktası yaratacaktır” şeklinde yayınlanan konusunun dışında bir senaryo ile seyirci karşılaşmaktadır. Bu dizi üzerinden Adalet ve Hukukun üstünlüğü kavramlarının ve bu kavramların toplumda oluşturduğu değerlerin önemini, dürüst insan, adil insan kavramlarını tekrar kafamızda ve yaşamsal deneyimlerimizdeki örneklerle tanımlamamızı sağlar. Ülkemizde uzun zamandır televizyon ekranlarında bu kavramlar ve değerler yer almamaktadır. 2000’li yılların başından itibaren ülkemizdeki televizyon ekranlarında çoğunlukla illegal örgütlerle çalışan kurgusal karakterler yer almaktadır. Kimi zaman bu karakterler o kadar çok sevilir ki izleyiciler bu karakterler için gıyabında cenaze törenleri düzenleyerek, ölüm ilanları vermektedirler.³

Aslında “Yargı” dizisinde Ceylin karakterinin, Ilgaz Savcının kardeşi Çınar’ı kim olduğu henüz bilinmeyen maktulün cinayeti davasında savunacaktır. Ancak sonrasında maktulün Ceylin’e telefon yoluyla mesaj atan, okul sınavları için ders çalışıyor, diye bildiği kardeşi olduğunu öğrenen seyirci, oldukça şaşırılmaktadır. Kimin doğru söylediği kimin yalan söylediğinin, kimin neyi bildiği veya bilmediğinin belirlenmediği dizide en önemli unsurlardan birisi de adaletle inanmak ve güvenmek üzerine yaşamını inşa etmiş olan Kaya ailesinin yaşanan olaylara verecekleri tepkiler merak edilmektedir.

³ Kurtlar Vadisi dizisi, Süleyman Çakır karakteri için dizinin izleyicileri içinden, gazetelere ilan verenler ve gıyabında cenaze namazları kılanlar olmuştur: <https://www.internethaber.com/cakir-icin-gazeteye-taziye-ilani-1067583h.htm> Erişim Tarihi: 20.08.2022

Seyirci bu dizide, kendi aileleri, en yakınları olsa dahi suçluysa cezasını çekmeli diye bilecek güçlülükte ve karakterde bir baba figürü görmektedir. Savcı Ilgaz Kaya ve Çınar Kaya'nın babası olan komiser Metin Kaya karakterinin bu kadar yıkılmaz pürüzsüz bir sicil sergilerken. Aslında hayatta herkesin sırları olduğunu ve herkesin değerlerinin dönemsel ve koşulsal değişmelere uğradığı zamanlar olduğunu, ama aynı güç ve irade ile sıkı sıkıya o değer yargısına tekrar çok daha kuvvetle sarılışını görmekteyiz. Metin Kaya kimliğinde adalet, hak kavramlarını bu kadar içten ve benimseyerek kullanan bir emniyet görevlisinin yıllar önce eşinin rahatsızlığı döneminde amirine borçlanması ve onun ricası üzerine suçsuz bir insanın, işlemediği bir suçtan yargılanıp, cezalandırılmasına neden olmuştur. İleriki bölümlerde ise söz konusu evladı olduğunda, delil karatma ve ceset saklama gibi suçlara dâhil olabileceği gözlenmektedir.

Adalet kavramının ne kadar önemli olduğu ve yaşamımızın her alanında zor olsa dahi bu kavram ve değerlere yüz çevirmememiz gerektiğini bu dizi bize göstermektedir. Adaletin bir kez yanlış karar vermesiyle birlikte suçsuz olan aile babası kaptan Zafer Erguvan karakteri kaçakçılık yaptığı gerekçesi ile ceza alıyor. Onun ceza alması ile birlikte ailenin yapısındaki değişimler ve değerlerden sapmalar başlıyor. Ceylin'in kız kardeşi maktul İnci Erguvan babasız büyümüş olması ve babası yokken parasal sorunlar yaşamalarının acısını illegal yollarla para kazanmak, aile fertlerinden gizli, para odaklı işler ve çıkar ilişkileri yaşamaktadır. İnci Erguvan karakterinin adalet ve hukukun üstünlüğü kavramlarından ve değerlerinden uzaklaşması, yaptıklarını sorgulamaması tüm aileyi ve yakın çevresini de onunla birlikte olan arkadaşlarını bile olumsuz yönde etkilemektedir.

Suçsuz olduğu halde kaçakçılıktan hüküm giyen ve adalete olan inancı yıkılan Zafer Erguvan karakteri, kızının cinayetinde mahkeme Çınar Kaya'nın beratını vermesine rağmen, onun suçsuzluğuna inanmaması, adalet ve hukukun üstünlüğü değerleri ile ilgili yaşamış olduğu olumsuz deneyimlere dayanmaktadır. Dolayısıyla adalete ve hukukun üstünlüğü kavramlarına ve değerlerine inanmadığından hiç suç işlememiş olan Zafer Erguvan önce kendisinin tutuklanmasına neden olan komiseri kaçırıyor, o komiserden intikamını illegal yollarla alma girişiminde bulunuyor.

Sonrasında kızının cinayet davasında mahkeme tarafından beraat eden kişiyi Çınar Kaya'yı kaçııp öldürmeyi planlıyor ve bu konuda fiile geçiyor.

Adalet kavramı ve değerine inancın beslenerek çoğalması, hukukun üstünlüğünün vazgeçilmezliğinin temsili niteliğindeki Savcı Ilgaz karakteri ise, her konuda hukuka inanıyor, “yasa ne derse o olur” prensibinde sonsuz bir adalet kavramına güven içerisindedir. Söz konusu kardeşi bile olsa tereddüt edebiliyor, ancak eğer bir suç varsa, ortaya çıkar düsturunu benimsiyor. “*Suçsuzsan korkacak bir şey yok adalet sapmaz, düz bir yoldur prensibi*” ile ilerlemektedir. Söz konusu kardeşinin mahkûmiyeti bile olsa arabada bulduğu kanlı hırkayı polisler verebilmektedir. Kardeşinin ona söylediği uyuşturucu ile ilgili konuyu hiç tereddüt etmeden, polise kardeşini uyuşturucu kaçakçılığında ihbar edebilmektedir. Bulduğu konunun ne kadar büyük bir sorumluluk getirdiğinin bilincinde olduğu izleyicilere yansıtılmaktadır. Savcı kimliğinin, her zaman adalet ve hukukun üstünlüğüne inanmalı ve bu değerlerle hayatının her alanında yaşamını idame ettirmelidir mesajı iletilmektedir. Bir Savcı mahkemede ona bir soru sorulursa yalan söylemez, söylese istifa etmesi gerektiğini belirtiyor. Yalan söylemektense susabilmek adına kanundaki açıklıkları kovalayabiliyor, ancak yalan söylese kendi değerlerine ihanet ettiği için çok sevdiği işinden kimse bilmeseydi istifa etmesi gerekecektir. Burada yansıtılan Savcı Ilgaz karakteri öylesine değerleri ile bütünlük içerisinde ki yaşamının ana omurgasını değerlerinin üzerine inşa etmiştir.

Savcı Pars Seçkin karakteri dizinin başlarında uzlaşması zor, hırslı bir kimlik olarak yansıtılıyor. Savcı Ilgaz kadar dürüst, adil değil diye düşünülse de aslında onun da değerlerinin temasını adalet ve hukukun üstünlüğünün yer aldığı gözlenmektedir. Mesleğini severek yapan ve özel hayatındaki karakteristik özelliklerinin dışında, mesleğinin onun için önemi vurgulanmaktadır. Söz konusu adaletin yerine gelmesi ise sahip olduğu kibrinden bile ödün verebilecek kadar hukukun üstünlüğüne inanmaktadır.

Katilin teyzesi ve avukatı olarak kurgulanan Seda Öztürk karakterinin ise adalet kavramına inancı zedelenmiştir. İftiraya uğrayan ve bu konuda kendini açıklama imkânını bile bulamadan ablası tarafından hayatından çıkarılarak yalnızlığa terk edilen bir kimliktir. Bu nedenle acımasız oyunların ve insanların kaderleri ile oynanabilecek

planlamaların içerisinde yer alabiliyor. Adalet kavramı ve değerinin onda nasıl zedelendiği de izleyiciye aktarılmaktadır.

“Kitleler tarafından anlaşılabilir hale geldikten sonra dahi fikirler, başka bir yerde değişik şekillerde incelenecek olan bilinçaltına nüfuz etmedikçe ve bir duygu halini almadıkça etkili olamazlar” (Le Bon, 1997, s.57).

Adalet ve hukukun üstünlüğünün önemi vurgulanmaktadır. Katilin hukuk fakültesi mezunu bir avukat olması üstelik Ceylin’in en yakın arkadaşı olması, insanların güven duygusunun, adil olma ve haklılık kavramlarının nasıl zedelendiğini göstermektedir. En yakın arkadaş olarak görülen insanlardan beklenmeyen tepkiler alınması konusunda Çınar Kaya karakteri de yine en yakın arkadaşı tarafından kendisine, yüzüne gülerek samimi bir şekilde sohbetler edilirken karşı tarafa onunla ilgili bilgi verilmektedir. Çınar Kaya en yakın arkadaşı olarak gördüğü kişi tarafından tehlikeli yolculuklara çekilmektedir.

Avukat Yekta Tilmen karakteri ise, düzenin içerisinde kendi çıkarları üzerine hesaplamalar yapmaktadır. Aslında yalan yaşamının her alanında var olan bir karakterdir. Hukuk diploması sahte, avukatlığı sadece güç, para ilişkisi olarak görmekte bu yönde ilerlemektedir.

Dizinin 29. bölümünde geçmişte, 17 yaşındaki bir gencin cinayeti davasında, adaletin gerçekleşmemesi ve delillerin karatılması, ifadelerdeki yönlendirilmeler sonucunda suçlunun cezalandırılmamasını izlemekteyiz. Suçlunun cezalandırılmamasının, o ailede yarattığı dramlar ve sonrasında mağdur ailenin nasıl suçun faili oldukları izlemekteyiz. Hukuka saygılı, daha önce suç işlemeyen bir aile adalet duygusundaki yaşamış oldukları yaralanmayı illegal yollara ve suçun faili niteliğinde seri cinayetler işler hale geldiğini gözlemekteyiz. Bireyde ve toplumda adalet ve hukukun üstünlüğü değerlerinin zedelenmesinin sonuçlarının bireylere ve toplumlara nasıl acı faturalar ödettiği gösterilmektedir.

Dizideki karakterler genel anlamıyla bazılarında adalet kavramı ve değerlerinin güçlülüğü bazılarında ise bu konudaki yoksunlukları net bir şekilde hissedilmektedir. Dizide vurgulanan hukuksal kavramlar ve değerler toplumumuzda zaten var olan değerlerdir ancak uzun zamandır televizyon ekranlarından kurgusal karakterler yoluyla

yenilenerek güçlü bir şekilde sunulmamıştır. Televizyon dizilerindeki kurgusal karakterlerin değer yargıları, toplumsal değerlerde ve yapıda yenilenerek veya güçlenerek tekrar topluma gelebilmektedir. Bu dizilerle de değerler, küçük çocukların izlerken edinecekleri değerler ve rol modeller oluşumuna da katkıda bulunabilecektir. Zamanla bu değerlerin toplumda yer edinmesi ve güçlenmesi, toplumdaki tutum ve davranışlara da tesir edebilecektir.

SONUÇ

Televizyon, kültürel göstergelerin üretim ve aktarım alanıdır. Televizyonda yapılan yayınlarla, toplumu yönlendirilebilmektedir. Toplumsal yapılardaki değişmelerde, değerler önemli bir etken faktördür. Toplumdaki bireyler, televizyonda izlemiş oldukları programlarla bilgilenmekte, oradaki izledikleri kurgusal karakterler üzerinden duyuşal deneyimler elde edebilmektedir. İzledikleri diziler üzerinden toplumdaki rol modellerini, değerlerini, yaşam standartlarını belirlemektedirler. Televizyondaki kurgusal hikâyelerde yer alan, işlenen, gösterilen meslekler de çocukların ve gençlerin meslek seçimlerinde etken olmaktadır. Bu bireysel etkileniş, kitle iletişim aracı olan televizyondan yayın yapılması nedeniyle toplumsal bir etkileşime sebebiyet verecektir. Bu etkilenme kamunun ve toplumun biçimlenmesinde önemli ve pozitif yönlü rol oynamaktadır.

Kitle iletişim araçlarından televizyonun toplumsal değer yapılarının tekrarlanmalarında ve güçlenmesinde yapmış oldukları yayınlar ile ne kadar etkili olduklarını gözlemlemekteyiz. Toplumdaki değişmeleri gözlemlerken o toplumdaki televizyon programları ve dizilerindeki işlenen değerler önemli bir etkidir. Televizyon, sahip olduğumuz inançlarımızı, düşüncelerimizi, değerlerimizi, değer yargılarımızı etkilemekte ve bunların oluşumlarına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca televizyon davranış biçimlerimizi, tutumlarımızı oluşturarak kendimizi ve toplumumuzu inşa etmemizde büyük bir etkiye sahiptir.

Adalet kavramı ve hukukun üstünlüğü kavramlarının aslında sadece kavram değil birer toplumsal ve bireysel değerler olma niteliğini taşıdıkları ve bu değerlerin televizyon ekranlarında da yer almaları durumunda, toplumun içerisinde zaten var olan değerlerin geri izleyiciye yeniden yansıtılması ve bu sefer daha güçlü bir ekim ile yer

bulmaktadır. Toplumsal değişme, toplumların varlıklarının devamı için kaçınılmazdır. Ancak bu toplumsal değişmelerin doğru değerler ve yargılar üzerinden yapılması, toplumdaki bireylerin faydasına olacaktır.

Yargı dizisi üzerinden incelediğimiz adalet ve hukukun üstünlüğü kavramlarının incelenmesinde toplumsal değişme kuramları içerisinde önemli bir etken olan değerlerin, televizyondan yansıtılması ile değerlerin toplumda yeniden hatırlanması ve güçlenmesi mümkündür. Bir toplumda ve ülkede kamu yararına ve menfaatine fayda sağlayabilmek için adalet ilkesine uyulması toplumdaki bireylerin huzur ve refahını sağlamaktadır. Yasalarla toplumda bir yaşam düzeninin oluşturulması gerekmektedir, bu düzenin oluşturulması genel adalet ilkesinin gereğidir.

Eğer bir toplumda adalet kavramı bir amaç haline gelmişse ve o toplumun bireyleri hukukun üstünlüğünün bilinci içerisinde ise, o toplumda özlemi çekilen, gerçekleşmesi istenen tüm kararlar, davranışlar ve işlemler adalet çerçevesi içerisinde toplanmaktadır. Toplumsal açıdan da adalet kavramının aynı zamanda bir değer yargısı olma özelliği taşıması nedeniyle, o toplumdaki adalet duygusunun oluşmasında güçlü bir etken özelliği taşımaktadır. Adalet ve hukukun üstünlüğü duygusuna sahip olan toplumlarda, hakkın aranması ve talep edilmesi, başkaldırma, insani hak ve adalet konularında haksızlığa direniş ve hak arayışı bireyi ve toplumu biçimlendirmeye yönlendirir. Bu gelişmeler de yaşanan toplumda birlik, barış ve refah duygusunun gelişmesine yardımcı olmaktadır.

Yargı dizisinde izlediğimiz kurgusal karakterlerin yaşamış oldukları deneyimler, seyirciye adalet kavramının niteliklerini ve önemini belirtmektedir. Gerbner'in Kültürel Göstergeler ve Ekme kuramında belirttiği gibi izleyicinin adalet ve hukukun üstünlüğü kavramını anlamasını ve bu değeri benimseyerek yaşamsal deneyimlerinde ve kararlarında uygulamasında etkili bir unsur olacaktır. Televizyonlardaki programlarda, izleyiciye sunulan değerler, toplumsal anlamda etkin ve önemlidir. Bu nedenle televizyondaki yayınlarda didaktik olmadan ve yaratıcı zekâyâ sansür uygulamadan, toplumun ilerlemesi ve kazanımlarını çoğaltan, pozitif değerlerin yer edinmesine çalışılmalıdır.

KAYNAKÇA

- Baudrillard, J. (2000). *Tam Ekran*, Yapı Kredi Yayınları.
- Berger, A. A. (2018). *Medya Çözümleme Teknikleri*, Nobel Akademik Yayıncılık.
- Bourdieu, P. (1997). *Televizyon Üzerine*, Yapı Kredi Yayınları.
- Cicero. (2019). *Yasalar Üzerine*, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Çeçen, A. (2020). *Adalet Kavramı*, Astana Yayınları.
- Erdemir Göze, F. (2015). *Televizyon İmgisine Sinema Perdesinden Bakmak*, Nobel Akademik Yayıncılık.
- Erdoğan, İ. (2020). *Türkiye’de Televizyon Formatları*, Doruk Yayıncılık.
- Esslin, M. (2019). *Televizyon Çağı*, Pınar Yayınları.
- Güngör, N. (2020). *İletişim Kuramlar Yaklaşımlar*, Siyasal Kitabevi.
- Hunt, E. K. (2005). *İktisadi Düşünceler Tarihi*, Dost Yayınevi.
- Le Bon, G. (1997). *Kitle Psikolojisi*, Hayat Yayıncılık.
- Metin, S. (2015). *Hukuku Sinemada Görmek*, Tekin Yayınevi
- Özel, H. <https://yunus.hacettepe.edu.tr/~ozel/Ekonomi%20Politik%20II.pdf>.
- Postman, N. (2019). *Televizyon: Öldüren Eğlence: Gösteri Çağında Kamusal Söylem*, Ayrıntı Yayınları.

EXTENDED ABSTRACT

Throughout the history of humanity, the developments in communication tools and forms have been an important element in the formation and development of societies. The power and influence of communication tools on societies has led to the formation of many social movements. It has played an active role in societies' search for freedom, rights and justice.

It will be in the interests of the majority that the effects of the broadcasts of a powerful communication tool such as television, which is present in every home today, on the society, to the benefit of the society and humanity. People determine their role models, values and living standards in society through the TV series. At the same time, it is a factor in the career choices of children and young people in the professions that are featured, processed and shown in television series. This individual influence will naturally evolve into a social influence due to broadcasting from the mass media, television. This influence plays an important role in shaping the public and society.

As Bourdieu puts it, “Television has a sort of de facto monopoly in the formation of the brains of a very large part of the population. ” For this reason, television determines the thought systems, consumption preferences and lifestyles of societies.

The belief systems and legal systems in the world we live in build themselves, their systems and structures over the concept of justice. It is very important for the happiness of the members of the society and the development of the values of the society that the word justice makes its existence felt by all members of the society.

In order to benefit the public interest and benefit in a society and country, the principle of justice must be followed. It is necessary to establish a life order in the society through laws, and the establishment of this order is a requirement of the general principle of justice. Socially, the concept of justice is also a value judgment. It is a factor in the formation of the sense of justice in the society.

Under the rule of law, every individual is treated equally before the law. The basis of a democratic state is the rule of law and the principle of being a state of law. In this way, the laws are at an equal distance to people from all walks of life. The concept of “rule of law” entered our Constitution in the 1982 constitution. As Cicero said, “The

nature of the law must be sought in the nature of man. Man is a special creature that shares the divine mind, and people come together in justice.

People satisfy their senses such as communication, entertainment and making sense of their lives by using mass media. According to sociologists, functionality is if the part of the whole contributes to the continuity of the whole. Television is a functional tool as a mass media because it adds information, sensory experiences and values to people in society. One of the important functions of mass media is to establish a common cultural framework. This increases the development of a sense of unity and integrity in societies.

The presentations of fictional characters in television series have effects on the values of individuals in society. How can it be possible to keep individuals away from crime who see that crime is not punished with sanctions in society?

Media and television tend to reinforce certain values and ignore certain values. Berger says, “Media analysts should consider the values they find in texts and consider whether they are positive or negative, why they stand for it, and what they reveal about the social order.” With this discourse, he explains and guides us how to direct our social values and societies through the programs produced in the media.

At the same time, the “Annenberg School representatives, put forward by George Gerbner, “Cultural indicators and cultivation theory”, on the other hand, deals with the long-term effects of mass media, especially television.” This theory advocates the view that television influences our beliefs, thoughts, and values and has a great influence on shaping our behaviors and building ourselves and our society by forming our attitudes.

Gerbner also states that television is a field of production and transmission of cultural indicators. In this system, the values and beliefs produced in the television environment and presented to the society are transformed, reshaped according to the purpose and sent to the society. The society, on the other hand, implements these values and beliefs conveyed to it through the screen, without any difficulty in perceiving, adopting and adapting it to their lives, since they already exist in them.

The experiences of the fictional characters we watched in the TV series "Judgment" indicate to the audience the qualities and importance of the concept of

justice. The legal concepts and values highlighted in the series are values that already exist in our society. As Gerbner states in Cultural Indicators and Cultivation theory, it will be an effective element for the audience to understand the concept of justice and the rule of law and to adopt this value and apply it in their life experiences and decisions. The values presented to the audience in television programs are socially active and important. For this reason, efforts should be made to include positive values that increase the progress and achievements of society, without didactics and without censoring creative intelligence in television broadcasts.